

ÖZBEKISTANDA BOŞANMA SEBEPLERİNİN DİNİ VE DÜNYEVI AÇIDAN İNCELENMESİ

Mirakbarova Dildora Miralisher'in kızıdır

Doktora (PhD), Doçent, Sosyal Bilimler ve Hukuk Bölümü

Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi (Özbekistan)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10349481>

Makale açıklaması

Bu makalede bugün sadece Özbekistan'ın değil tüm dünyanın küresel sorunlarından biri olan aile boşanması ve nedenleri incelenmektedir. Her toplumun temeli mutlu ve güçlü bir ailedir. Aile ruhsal olarak mutlu olduğunda, maddi nimetler görünür, demografik sorunlar çözülür, her insan kendi gelişim alanı için sakin davranır. Bu makalede, ailenin refahını zedeleyen sorunların ve nedenlerinin incelenmesi, analizi ve doğru bir şekilde sonuçlandırılmasının ailenin ve toplumun geleceğinin refahına yol açacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler (Keywords): Aile uyumu, ayrılık, ruhsal kriz, gençlerin aile hayatına hazırlanması, dindarlık, laiklik.

Giriş (Introduction)

Özbekistanda dahil olmak üzere Doğu ülkeleri için aile ilişkilerinde mutluluk ve istikrar en yüksek ulusal ve dini değerdir. Sonuçta, sakin ve mutlu bir ailede mükemmel çocuklar büyür. Mutlu, sakin bir ailede bir kişinin nitelikleri, bilgisi üzerinde çalışabileceği ve ticari faaliyetlerde büyük başarılar elde edebileceği bilinmektedir. Özbek halkı, milli ve dini değerleri ve gelenekleri temelinde yüzyıllardır aile uyumuna olan ilgilerini bir an olsun azaltmamıştır. Özbekistan hükümeti tarafından yapılan reformlara rağmen, maaş sayısı yıldan yıla artmaktadır. Bu nedenle, bu alanda bilimsel araştırmaların uygulanması acil bir görev olmaya devam etmektedir. Doğru, boşanmış aileleri bilimsel araştırmaların uygulanmasıyla uzlaştırmak ya da hayatlarında bir şeyleri değiştirmek zordur. Ancak yaşam deneyimlerini, gördüklerini bildiklerini, boşanmalarının nedenlerini inceleyerek, gelecekte yapım aşamasında olan ailelerin güçlenmesine katkıda bulunacağımızı, ortaya çıkabilecek zor durumları önleyeceğimizi, bazı kişilerin boşanmış kadın ve erkeklere, çocuklarına karşı olumsuz tutumlarını değiştireceğimizi, ailelerin mutlu yaşamalarına katkı sağlayacağımızı umuyoruz.

Teorik temel (Theoretical Basis)

Makalede herhangi bir yaka ele alınsa da, kesinlikle bilimsel tekniklere atıfta bulunacağız. Özbekistan'da ve dünyada boşanma nedenleri ve bunların

analizi üzerine yazılan bu bilimsel makalede karşılaştırmalı analiz, karşılaştırma, teorik yöntemlerin sistematizasyonu kullanılmıştır.

Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi, gençlerin bağımsız düşüncesini geliştirerek maneviyatın, ideolojik dokunulmazlığın oluşmasında dikkate değer bir deneyim biriktirmiştir. Üniversitenin Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Bölümü profesörleri ve öğretmenleri onlara felsefe, etik, estetik, mantık, maneviyatın temelleri, din ve milli fikirleri öğretir. Bu disiplinlerin öğrencilerin ahlak, dünya görüşü, düşünme, kültür, estetik tat, ideolojik dokunulmazlık, mantıksal düşünme becerilerinin oluşumundaki önemi fazla vurgulanamaz.[6: 80] Bu nedenle, her aşamadaki öğrenciler için profesör İsmail Seyfnazarov'un geliştirdiği bağımsız çalışmalara ilişkin projelerden gençleri derinden bağımsız düşünmeye teşvik eden konuları tanımak gerekir. Özellikle " ailem – mutluluğum", " öğretmenim – hayatımın ışığı", " mahallem – onurum", " yaşam felsefem", " mahallem bilim insanları ve aydınları" gibi konularda bağımsız çalışmalar, gençleri toplum hayatına ilgi duymaya, kadın ve erkeğin toplumun gelişimi üzerindeki etkisini incelemeye, hoşgörü ve hoşgörü kültürü geliştirmelerine yardımcı olmaya teşvik etmektedir.

Sonuçları (Results)

Alima F. Saifnazarova'nın evlilik ve aile hakkındaki görüşleri şöyledir: "evlilik, iki cinsiyetten bir temsilcinin karşılıklı rızası temelinde oluşturulan bir ittifaktır. Evlilik aniden bir ailenin varlığı için bir ön koşul olduğundan, yalnızca ahlaki normlarla değil, aynı zamanda özel yasama eylemleriyle de düzenlenir. Evlilik, farklı toplumlarda sosyal bir ilişki olarak çeşitlidir. Aile, evlilikten daha karmaşık bir ilişki sistemidir, çünkü aile sadece bir çifti değil, aynı zamanda çocukları ve diğer akrabaları da birleştirebilir".[7:12] insanları ezbere bağlaması gereken aile bağı maalesef bugün zayıflıyor ve gücünü kaybediyor. Bunun sonucu, kulağa hoş gelmeyen duyulabilen bir aile bozukluğu, birkaç boşanma davasıdır.

Evlilik, bir veya her iki eşin başvurusu doğrultusunda evliliğin iptali ve mahkeme tarafından uygun bulunmadığı tespit edilen karı veya kocanın Vasisi tarafından yapılan başvuru uyarınca feshedilebilir.[1] Evlilikten ayrılma, ilgili usul ve koşullara göre, adli düzende veya medeni durum eylemlerini kaydeden organlarda gerçekleştirilir.

Her ailede bir anlaşmazlık ve anlaşmazlık vardır. İki farklı ailede, durumdaki bir yetişkin, iki uç dünya görüşüne sahip insanların birbirlerini anlamaları, Aile Yönetimi için doğal olarak belirli bir süre için bir uzlaşma

gereklidir. Kendine ve en yakın akrabasına saygı duyan, çeşitli anlaşmazlıkları ve hataları görmezden gelen, sorunların suçlusunu değil, kökeninin nedenlerini bulmaya ve ortadan kaldırmaya çalışan bir kişi.

Büyük sahabelerden Ebu Dardo roziyallahu anhu kadınlarından Ümmü Dardo roziyallahu anho, yeni evlilikleri sırasında şöyle dedi: "öfkem geldiğinde beni memnun etmeye çalışıyorsun. Öfken geldiğinde seni memnun etmeye çalışacağım. Aksi takdirde birlikte yaşayamayız" dedi.[4:228]

Çift arasındaki sevgi, sevgi ve karşılıklı saygı gibi gerekçeler boş ve zayıfsa, çift ilişkilerini riske atar. Ve duygular kaybolduğunda, tutum kırılır. Çünkü eğer sevgi ruhu terk ederse, nefret onun yerine yerleşir. Sonra çift birbirlerine nezaket ve sabırla değil, edepsizlik ve edepsizlikle davranmaya başlar. Eşler ortak evlilikleri sırasında anlaşamazlarsa, iki durumdan biri ortaya çıkar. Ya ağır ve kötü bir tavır, savaş ve janjal ile evliliklerine devam etmek ya da boşanmak, her biri kendi yoluna gider. Tabii ki, bu yolların her ikisi de soruna bir çözüm bulamıyor ve her ikisinin de iyi bir seçim olduğu söylenemez.

Verilere göre, dünyadaki boşanma sayısının en yüksek katsayısına sahip on ülke yer alıyor: Maldivler, Belarus, Belçika, Rusya, ABD, Ukrayna, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Macaristan.[11] bu devletlerin birçoğu boşanmayı ailenin bir erkek tarafından maddi olarak güvence altına alınmamasının, yani işsizliğin, kadınların erkeklerle eşit çalışması yoluyla maddi sıkıntıların yaşanmasının ve eşlerden birinin kronik alkol tüketiminin olmasının temel nedeni olarak göstermektedir.

Uzmanlara göre, içlerindeki boşanma sadece maddi bir sıkıntıdan değil, aynı zamanda manevi bir krizden de kaynaklanıyor. İnsanların dini ve laik hümanizm ilkelerine göre yaşamaması, onlardan cehalet, aileye karşı sorumsuz tutum bile, yalnızca bu ve diğer devletlerin bugünü değil geleceği de etkilemez. Verilere göre, Çin devleti örneği de dahil olmak üzere Doğu ülkelerindeki boşanma sayısının ortalama standardını görebiliriz. Çin'de boşanma oranı% 20-29'dur. Bu, Çin'de maddi, manevi sorunların olmayacağı anlamına gelmez, ancak Çin halkının geleneklerine olan sadakatinin aile uyumunun temeli olduğunu görebiliriz. Evlenmeden önce bir gelin ve damat seçme sorumluluğu ile kapsamlı bir düşünceli yaklaşım, Çin halkının manevi miraslarından biridir.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, dünyadaki boşanmaların çoğu 40%'ı 4 yıla kadar süren aileler olduğunda gerçekleşiyor. Boşanma çoğunlukla 18 ila 35 yaş arasındaki gençler arasında görülür.[12] iptal kayıtları arasında, 50 yıl veya daha uzun süredir evli olan, hayatlarının iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşan boşanmış kişilerin de olması üzücü bir durumdur.

AQSH'de anket döneminde 266 ta aile problem çözme danışmanları incelendiğinde, kendilerine yardım için başvuran her 10 aileden 9'unun ilişkide zorluk yaşandığını doğrulayacağını belirtmişlerdir. Bu zorluklar: iletişimsel difficultychiliklar – 86,6%, çocuklar ve çocuk yetiştirme ile ilgili – 70,5% cinsel sorunlar – 37,2%, mali sorunlar – 37%, kültürel sorunları – 37,6% doğum ile ilişkiler – 28,4% çiftin arasında güvensizlik – 26,6% Ekonomik İşler – 16,7%, fiziksel istismar – 15,6% ve diğer sorunlar.[2:37]

Dünya bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre, gençlerin birbirini tanımadan evlenmek için acele etmesi, aile hayatında karakter ve dünya görüşü farklılıkları, gençlerin evliliğe hazırlıksız olması, aileye üçüncü şahısların müdahalesi, sadakatsizlik, alkolizm ailelerin dağılmasına neden oluyor. ilaç kullanımı. Bugün dünyadaki boşanmaların 42%'sinin gençlerin aile hayatına hazırlıksız olmalarından kaynaklandığı tespit edildi.[8:15] Yapamıyorlar, bakamıyorlar. Ama bu sorunun sadece bir parçası. Ana faktör çiftin psikolojik durumudur. Karı koca birbirini anlamaz, birbirini anlamaya bile çalışmaz, ailede "ben"lerini ilk sıraya koyar, uyum içinde yaşar, evde, çocuk yetiştirmede eşit olmayan sorumluluklara sahiptir, bir-birbirine hakaret etmek gibi. incitici sözlerle, uzlaşma yerine birbirlerinin duygularını, maddi açgözlülüğü ve abartıyı dikkate almama.[5:15]

Boşanma davalarına ve nedenlerine bakarak aile ilişkilerindeki sorunları görebiliriz. Özbekistan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi'ne göre, bugün ülkede yaklaşık 8,5 milyon aile yaşıyor. Ocak-Haziran 2021'de Nüfus Müdürlüğü'ne kayıtlı 19.407 boşanma gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı. 2020 yılında pandemi nedeniyle yargının sınırlı faaliyeti nedeniyle boşanma başvurularının toplandığı ve buna bağlı olarak bu yılın başlarında boşanma sayılarının keskin bir şekilde arttığı kaydedildi. Devlet İstatistik Komitesi'ne göre, Taşkent, Fergana, Semerkant ve Taşkent bölgeleri en fazla karara sahip bölgelerdir. Bugüne kadar 30 yaşın altındakiler arasında 3.674 boşanma gerçekleşti.[10]

Sosyologlar ve psikologlar, mutlu ve mutsuz ailelerde karı koca arasındaki ilişkinin özelliklerini belirlemişlerdir. Bazı ilginç gerçekleri var. Ailedeki psikolojik ortam, çiftin ortak çıkarları ile karakterize edilir, en önemlisi hem hesap yapabilmeleri hem de ilgiye dikkat edebilmeleridir. Sadece büyük sosyal sorunlar ve taleplerle yaşayan çiftler mutlu olabilir. Ailede olumlu bir ahlaki ve psikolojik ortam, çiftte ve ailenin diğer üyelerinde özgüven, insanlara güven, neşe, soğukkanlılık gibi niteliklerin ve duyguların oluşumunu etkiler. Psikolojik ortam, insanların uyumluluğunda daha belirgindir. İnsanlar, öncelikle yaşamın

değeri, ilgi alanları, genel duygusal rehberlik tarzı, aile içinde birbirlerini anlamaları, başkalarının değerini olduğu gibi kabul etmeleri ile sonuçlanan birbirleriyle uyumlu olmaları amaçlanmıştır. Aile üyelerinde psikolojik rahatlık, güvenin, korunmanın ve birbirlerinin davranışlarına katılımın içsel öznel bir göstergesidir. İnsanların uyumsuzluğu, aile üyelerinin birbirleriyle etkileşimlerinde ve etkileşimlerinde sınırlı ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır.[7:25]

Tartışma (Discussion)

Kuran'ın Nur Suresi 26'da bildirildiği gibi: Temiz kadınlar temiz topraklar içindir ve temiz topraklar temiz kadınlar içindir. Bunlar (saf kocalar ve temiz karılar), (yani murdar kocalar ve murdar kadınlar) iftiralarından temizdirler.”[3:317] Maalesef bazen bunun tam tersini görüyoruz. Kuran'ın pek çok ayeti sabır ve iyi işlerin mükâfatını vaat etmektedir. Bunun özü, çalışkanlık ve sabırla elde edilen mutluluğun herkes için değerli olması ve onu gözbebeği gibi korumasıdır.Allah'ın vaadi haktır, sabırla her kapı açılır, her sorun 'z' ile çözüm bulur. saat. Elbette hepimiz bu çözümün boşanma değil olumlu olacağını umuyoruz.

Gençleri aile hayatına hazırlamak, fizyolojik, tıbbi, psikolojik, yasal, ahlaki, manevi, kültürel, hijyenik, sosyal, ekonomik ve fiziksel yönleri birleştiren karmaşık ve sorumlu bir süreçtir. Dünya tecrübesine göre öğrencilerin aile hayatına hazırlanması okul müfredatlarında yer almaktadır. Özellikle, 1942'den beri İsveç'te, 1960'dan beri Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da "Babalık ve annelik ilkeleri" özel kursları var, Japonya'da "Aile hayatına hazırlık" özel kursları var ve 1973'ten beri Polonya'da özel kurslar var " Aile hayatına uyum". Bu kurslar gençlere aile yasaları, kavramlar ve aile psikolojisi hakkında bilgi verir. Ülkemizde gençleri aile-evlilik ilişkilerine hazırlamak önemli bir görevdir. Bu bağlamda eğitim sisteminin her kademesinde gençlere aileyi öğretmek gerekir.[9:56]

Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Bölümü, aile gücü, kadın ve erkeğin aile içindeki manevi ve maddi hakları, cinsiyet eşitliği ve İslam ahlakı üzerine bir monografi ve ders kitabı üzerinde çalışıyor. Bu konudaki önerimiz "Aile Maneviyatı" konusunun yükseköğretim kurumlarının müfredatlarına dahil edilmesidir. Bunun nedeni, Özbek gençlerinin çoğunun öğrenciyken evlenmesidir. Ve aile bilgisi evlenmeden önce edinilirse, ailenin gücüne hizmet edecektir.

Aydın Cedid Abdurauf Fıtrat, "Aile veya Aile Yönetimi Usulleri" adlı kitabında, evliliğin sünnetini benimseyen bir kişinin, eşini ve çocuklarını

yetiřtirmek ve beslemek için kendisini mesleęe adadıđını ve eylem yoluna adım attıđını söylüyor. ve pratik yapın. . Kendisinin ve ailesinin huzur ve esenliđini sađlamak için çaba gösterir. Böylece mü'min kendini ařađılanma ve alçaklık uęurumundan kurtarır. Mutlu bir ailenin karřılıklı sorumluluk ve karřılıklı saygıya dayandıđını vurgulayarak, "Hangi millet bu řekilde barıř ve uyumu yakalarsa, o millet saygı ve huzur içinde olacaktır" [5:15].

Sonuç olarak, dini ve laik bilgi, evrensel, milli ve dini deđerler temelinde aile istikrarı, hükümler ve bunların önlenmesi meselesi, herkes kendisi ve sevdikleri için hareket etmezse nasıl kayıtsız kalabilirim? bu soruna çözüm bulmak zor.

Kullanılan literatür listesi:

1. Aile kodu. Lex.uz web sitesi.
2. Fayziyeva M.X. "Kiřilerarası iliřkilerin aile istikrarı üzerindeki etkisinin sosyo-psikolojik özellikleri (bir çift durumunda)." Psikolojik Bilimler Adayı derecesi için tez. Tařkent - 2005.
3. Kur'an-ı Kerim. Tercüme ve řerhin yazarı řeyh Alouddin Mansur'dur. Cholpon Yayınevi, Tařkent - 1992.
4. "Altın Seri: Bölüm 8: Sahih-i Buhari." HİLOL-NASHR Yayınevi. Tařkent - 2018.
5. A.Fitrat "Aile veya aile yönetimi prosedürleri". Manaviyat Yayınevi. Tařkent - 2016.
6. I. Saifnazarov, F. Saifnazarova "Gençlik ve aile - vatanın omurgası." EĐİTİM YAYIN EVİ. Tařkent - 2018.
7. F. Saifnazarova "Özbek ailesi: sosyal ve manevi deđerler". "AVUKAT-MEDYA MERKEZİ" yayınevi. Tařkent - 2007.
8. F. Babajanova, Z. Eshonqulova. "Aile Psikolojisi" konusunda eğitim-yöntemsel kompleks. Gülistan - 2015.
9. Akramova F. Ve diđerleri "Aile ansiklopedisi". Devlet Bilimsel Yayınevi "Özbekistan Ulusal Ansiklopedisi". Tařkent - 2019.
10. Kun.uz web sitesi. 6 Temmuz 2021 verileri.
11. BigPicture.ru web sitesi. 29 řubat 2020 verileri.
12. Zamin.uz web sitesi. 20 řubat 2018 verileri.

